

DESENVOLVIMENTO DE UM WEBSITE DE SUPORTE PARA PROFESSORES EM SITUAÇÃO DE BURNOUT

DEVELOPMENT OF A WEBSITE TO SUPPORT TEACHERS EXPERIENCING BURNOUT

Fábio Matheus Spindola da Cunha
fabio.matheus@discente.ifpe.edu.br

Cayo Roberto Moreira de Andrade
crma@discente.ifpe.edu.br

Brunno Wagner Lemos de Souza
brunosouza@jaboatao.ifpe.edu.br
brunno.souza@upe.br

RESUMO

A Síndrome de Burnout é um dos grandes problemas enfrentados no século XXI, principalmente por professores, que dedicam tempo ao trabalho tanto no expediente, quanto fora dele, seja com preparação de aulas, ou com correção de provas. Diante disso, esse projeto propõe desenvolver um website para ajudar, diminuindo o estresse, no dia-a-dia do trabalho. A plataforma oferece recursos informativos, questionários de autopercepção e orientações práticas, com o objetivo de auxiliar professores na identificação precoce de sinais de desgaste, promovendo maior equilíbrio emocional e qualidade de vida no cotidiano profissional.

Palavras-Chave: Síndrome De Burnout; Professores; Website; Design Thinking.

ABSTRACT

Burnout Syndrome is one of the major challenges of the twenty-first century, especially among teachers, who devote time to work both during and outside their regular hours, whether preparing lessons or correcting assignments. In this context, this project proposes the development of a website designed to help reduce stress in daily work routines. The platform offers informational resources, self-assessment questionnaires, and practical guidelines aimed at assisting teachers in the early identification of signs of exhaustion, promoting greater emotional balance and quality of life in their professional activities.

Keywords: Burnout Syndrome; Teachers; Website; Design Thinking.

1 REVISÃO DE LITERATURA

Freudenberger (1974) criou a expressão "*staff burnout*" para descrever uma síndrome composta por exaustão, desilusão e isolamento em trabalhadores da saúde mental. [1]

O diagnóstico da Síndrome de Burnout é feito por profissional especialista após análise clínica do paciente. O psiquiatra e o psicólogo são os profissionais de saúde indicados para identificar o problema e orientar a melhor forma do tratamento, conforme cada caso. [2]

O Ministério da Saúde (2001) indica como tratamento da SB o acompanhamento psicoterápico, farmacológico e intervenções psicossociais (Organização Mundial da Saúde [OMS], 2019). Contudo, intervenções individuais, organizacionais e combinadas podem ser realizadas visando sua prevenção através da diminuição do estresse ocupacional. [3]

Reconhecer os sinais precoces e implementar estratégias de prevenção e gerenciamento é fundamental para proteger a saúde mental dos profissionais e promover ambientes de trabalho saudáveis. Ao abordar esses pilares, as organizações podem criar culturas que valorizam o bem-estar dos colaboradores, contribuindo para a redução do Burnout e o aumento da satisfação e produtividade no trabalho (MINISTÉRIO PÚBLICO DO PIAUÍ, 2020). [4]

O afastamento das atividades laborais é usado para o tratamento dessa síndrome, mas durante a reintegração, é importante que o departamento de Recursos Humanos e a equipe de coordenação do setor do profissional estejam envolvidos de perto. Isso se deve ao fato de que é necessário identificar e eliminar os fatores estressores presentes no ambiente de trabalho que contribuíram para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout. [4]

2 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é desenvolver um website que ofereça suporte aos professores, a fim de evitar a Síndrome de Burnout (sendo essa a motivação do projeto), que costuma perseguir docentes no Brasil, devido principalmente ao excesso da carga horária de trabalho. [5] Nesse contexto, surge o problema de pesquisa que orienta este trabalho: como uma solução digital pode auxiliar no monitoramento do estresse e na prevenção da Síndrome de Burnout entre professores, promovendo seu bem-estar emocional? Como objetivos específicos, destacam-se:

- possibilitar o monitoramento semanal dos níveis de estresse;
- disponibilizar questionários de autopercepção;
- oferecer orientações práticas e recursos informativos sobre prevenção da Síndrome de Burnout;
- criar um ambiente acessível para uso contínuo pelos docentes.

A metodologia adotada envolve a aplicação de Design Thinking para levantamento das necessidades dos usuários/professores, o uso do Scrum como metodologia ágil para o desenvolvimento incremental e fundamentos de Engenharia de Software para garantir qualidade técnica da solução e um trabalho bem organizado.

Algumas barreiras e desafios para a realização do projeto envolveram a dificuldade na manipulação de banco de dados, a menor participação de professores no formulário de pesquisa do que esperado, e a equipe ser formada unicamente por estudantes da área de tecnologia, já que uma participação de estudantes, por exemplo, da área de Psicologia, seria uma agregação útil a equipe. Como forma de ajudar a sanar essa problemática, foi solicitado ajuda de 2 psicólogos, que responderam um questionário do *Google Forms*, compartilhando informações sobre a Síndrome de Burnout, ajudando assim, a equipe no desenvolvimento do projeto.

As tecnologias e as disciplinas relacionadas envolveram: Metodologia Scrum, Método Incremental, Design Thinking, Engenharia de Software, Programação Web e Banco de Dados.

Este trabalho está estruturado de forma a contextualizar o problema, apresentar a fundamentação teórica sobre saúde mental e Síndrome de Burnout entre os professores, detalhar os métodos utilizados no processo de desenvolvimento, descrever a solução proposta e, por fim, discutir os resultados alcançados e as considerações finais.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Um dos distúrbios emocionais ligados ao trabalho é a Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional. Sua principal característica é o estado de tensão emocional e estresse crônicos provocado por condições de trabalho físicas, emocionais e psicológicas desgastantes. No entanto, ela não acontece do dia para a noite, pode levar algum tempo para que atinja o pico de estresse. (Guia Prático sobre a Síndrome de Burnout, Ministério Público do Estado do Piauí).

Algumas curiosidades da Síndrome de Burnout no Brasil são: no Brasil, 70% dos brasileiros sofrem as consequências do estresse. Destes, 30% são vítimas do Burnout. Desses, 92% declararam que sentem que não têm condições de trabalhar, mas continuam por receio de serem demitidos. 49% também sofrem com depressão, com tendência a desenvolver a versão crônica da doença. 90% praticam o presenteísmo, quando o funcionário está presente fisicamente, mas emocionalmente ou mentalmente distante do trabalho. (Livro Síndrome de Burnout, Gilvana Maria Vieira Xavier)

O diagnóstico da Síndrome de Burnout exige exclusão de outras condições, como depressão e transtornos de ansiedade, conforme a CID. Isso significa que, caso um servidor apresente sintomas de Burnout junto com sinais de depressão ou ansiedade, o diagnóstico de Burnout isolado pode não ser apropriado. É necessário, portanto, um estudo cuidadoso do ambiente de trabalho, das relações interpessoais e das exigências profissionais. Para um diagnóstico preciso, é fundamental considerar o contexto organizacional. Isso envolve analisar as condições de trabalho, as relações interpessoais, as metas exigidas e a carga de responsabilidades. Um ambiente de trabalho inadequado, com pressão constante, metas irrealistas e falta de suporte, pode ser um fator para o desenvolvimento de Burnout. (Prevenção e Cuidado da Síndrome de Burnout no ambiente de trabalho, Programa de Gestão e Desempenho da UNB)

Para prevenir o estresse ocupacional e o burnout é importante o desenvolvimento de uma cultura organizacional que valorize a saúde, o bem-estar e a segurança do trabalhador. O diagnóstico organizacional é uma ferramenta útil nesse processo. Neste contexto, urge que os profissionais e pesquisadores de saúde ocupacional não abordem somente os riscos físicos e ambientais, mas busquem entender e abordar as questões psicossociais associadas ao trabalho. É emblemática a inserção deste pilar no modelo de ambiente de trabalho saudável proposto pela Organização Mundial da Saúde (2010). (Síndrome de Burnout: Uma doença ocupacional da contemporaneidade, Profa Dra Liliana A. M. Guimarães)

Diante disso, todas essas problemáticas somadas influenciam no aumento do número de casos de Burnout no Brasil. Por isso, o projeto foi pensado com o objetivo de auxiliar na diminuição desse transtorno.

4 METODOLOGIA

O projeto foi realizado utilizando as 5 etapas do design thinking: Imersão, Síntese, Ideação, Prototipação e Feedback. Na etapa da imersão, foi feita uma pesquisa, através do *Google Formulários* sobre o bem-estar docente e sua correlação com o burnout. A pesquisa foi divulgada e teve como objetivo obter algumas respostas de professores sobre a rotina de trabalho e as consequências dela no dia-a-dia. No total, foram 7 seções totalizando 15 perguntas. 20 participantes responderam ao formulário no total, com professores entre variados níveis de ensino (fundamental, graduação, particular, etc...) e as respostas obtidas foram

analisadas através dos relatos dos professores em perguntas abertas, e nas escolhas em perguntas fechadas.

Na segunda etapa (síntese), foram sugeridas ideias para a execução do projeto. As ideias pensadas foram: autoavaliação semanal baseado em uma escala de humor; chatbox entre professores; orientações de quando e como buscar ajuda profissional; trilhas de minicursos sobre gestão de estresse; criação de um fórum para compartilhamento de experiências; oficinas virtuais com especialistas convidados.

Na terceira etapa (ideação), 3 das ideias sugeridas foram escolhidas e 3 foram rejeitadas, as ideias selecionadas foram: autoavaliação semanal baseado em uma escala de humor (Figura 1), orientações de quando e como buscar ajuda profissional (Figura 2) e trilhas de minicursos sobre gestão de estresse (Figura 3). Os critérios utilizados para a seleção das ideias envolveram a facilidade da implementação, aliado ao impacto positivo que poderia ser causado.

Na quarta etapa (prototipação), foi construído um protótipo inicial em código das 5 seções do website: login, página inicial, página de autoavaliação, página de orientações e página de trilha.

Por fim, na última etapa (feedback) consistiu na avaliação interna do protótipo pela própria equipe, considerando critérios de usabilidade, clareza e adequação às necessidades identificadas na Imersão. A partir desse feedback, foram mapeados pontos de melhoria, que orientarão ajustes futuros na interface e nas funcionalidades.

Além do Design Thinking, outro objetivo do projeto foi construir uma árvore de relevância, que foi montada a partir do feedback que a equipe teve sobre o formulário criado na Imersão. Na criação do website, a IDE utilizada foi o *VSCode*, utilizando códigos em HTML, JavaScript e CSS. Toda a estruturação das páginas foi montada em HTML, o JavaScript foi utilizado para realizar a interação do usuário com elementos da página e para o sistema de cadastro/login, onde o usuário e senha são armazenados no *local storage*. Já o CSS, serviu para estilizar as páginas do website. Foram utilizadas boas práticas de programação, ao separar arquivos HTML, CSS e JavaScript em pastas diferentes.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

De acordo com a pesquisa realizada com os 2 psicólogos, os principais fatores que levam professores ao estresse crônico são a falta de apoio e a sobrecarga emocional dos estudantes devido às cobranças de suas famílias; os sinais que os professores costumam apresentar são

desânimo, exaustão, impaciência, falta de vontade de ir ao trabalho e cansaço mental e físico. Os temas recomendados para a trilha foram: assertividade e limites profissionais; inteligência emocional. Para a autoavaliação semanal: humor geral e satisfação profissional. Para a página de orientações: uma área com recomendações de apoio emocional e busca de ajuda profissional.

A partir da aplicação das cinco etapas do Design Thinking, foram obtidos resultados específicos para cada etapa. Na etapa da *Imersão*, termos como estresse, cansaço, sobrecarga e esgotamento apareceram repetidamente nas perguntas abertas. Os docentes relataram dificuldades em equilibrar demandas pedagógicas, emocionais e administrativas, além de sentimentos de irritabilidade, perda de motivação e dificuldade de descanso mental, acionados ao estresse ocupacional e, em alguns casos, manifestações compatíveis com esgotamento emocional. A análise das respostas foi fundamental para direcionar o foco do projeto, mostrando claramente que a saúde emocional dos professores é impactada pela rotina intensa e pelas múltiplas responsabilidades atribuídas a eles.

Na fase de Síntese, os dados coletados foram organizados e agrupados para identificar padrões e necessidades prioritárias. A análise evidenciou, dentre outras questões: forte presença de sintomas relacionados ao estresse; carência de ferramentas práticas de acompanhamento emocional; ausência de referências claras sobre quando buscar ajuda profissional; desejo dos professores por espaços de apoio, acolhimento e orientação. Durante essa etapa, observou-se que o termo “estresse” foi o mais recorrente nas respostas, o que motivou sua escolha como foco principal do projeto. A partir dessa percepção, foi criada a árvore de relevância, permitindo visualizar como o estresse se desdobrava em diferentes impactos na vida dos docentes.

A árvore de relevância foi construída com dois grandes eixos: estresse e ansiedade. Apesar de ambos estarem presentes nas respostas, o estresse se mostrou mais frequente, consistente e diretamente relacionado às queixas dos participantes. Dessa forma, o estresse foi adotado como foco principal, com dois desdobramentos específicos: exaustão e irritabilidade. Esse mapeamento ajudou a equipe a entender de forma visual e objetiva os fatores que deveriam orientar a criação das soluções digitais.

Durante a prototipação, foram observadas necessidades de ajustes, como: melhorias na paleta de cores da escala de humor; simplificação do layout das trilhas; reorganização das orientações para maior clareza de leitura. O protótipo permitiu testar ideias de forma rápida e identificar pontos que precisavam ser otimizados.

A última etapa consistiu na análise interna do protótipo pela equipe. Os critérios avaliados foram usabilidade e organização das informações. Os principais resultados foram: A

autoavaliação teve boa aceitação, mas a equipe sugeriu adicionar futuramente um histórico visual para acompanhamento semanal; a página de orientações foi considerada clara, porém poderia ser ampliada com mais detalhes sobre serviços de apoio disponíveis; a trilha de minicursos foi avaliada como útil, mas a inclusão de vídeos ou materiais interativos foi apontada como uma melhoria importante.

Figura 1 - Questionário de autoavaliação semanal

Autoavaliação Semanal
Avalie como você se sentiu nesta semana.

1. Como você avalia seu bem-estar geral nesta semana?

Excelente Bom Regular Cansado Exausto

2. Qual foi seu nível de energia?

Excelente Bom Regular Cansado Exausto

Figura 2 - Frases motivacionais na página de orientações.

Figura 3 - Trilhas de Mini-Cursos

Trilha de Minicursos
Escolha um dos módulos para começar seu desenvolvimento emocional.

1. Assertividade e Limites Profissionais
Aprenda como estabelecer limites saudáveis, dizer não com respeito e proteger sua saúde emocional no ambiente escolar.
[Acessar Conteúdo](#)

2. Inteligência Emocional
Desenvolva habilidades de reconhecer, compreender e gerenciar suas emoções, ampliando o equilíbrio emocional no trabalho.
[Acessar Conteúdo](#)

6 CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste projeto permitiu compreender de forma mais ampla os desafios enfrentados pelos docentes em relação ao bem-estar emocional e à síndrome de burnout. A partir da pesquisa realizada na fase de Imersão, foi possível identificar fatores recorrentes na rotina de trabalho que contribuem para o esgotamento, bem como reconhecer a necessidade de ferramentas acessíveis que auxiliem o professor a monitorar seu estado emocional e buscar apoio adequado quando necessário.

A metodologia do Design Thinking foi eficaz para estruturar o processo, pois possibilitou uma construção focada no usuário/professor, permitindo que insights provenientes da investigação inicial fossem organizados, analisados e transformados em propostas viáveis. As etapas de Síntese e Ideação favoreceram a seleção das funcionalidades mais relevantes e tecnicamente implementáveis, resultando em três entregas principais: a autoavaliação baseada em escala de humor, as orientações sobre quando e como buscar ajuda profissional e as trilhas de minicursos voltadas à gestão do estresse. Essas escolhas refletem a busca por soluções com impacto positivo, aplicabilidade imediata e alinhamento com as necessidades observadas nos relatos dos participantes.

A etapa de Prototipação possibilitou testar essas funcionalidades do website, desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript. O Feedback interno permitiu identificar ajustes necessários e refletir sobre a importância da validação com profissionais especializados, evidenciando que projetos voltados para saúde mental requerem fundamentação científica e colaboração interdisciplinar — especialmente com psicólogos e profissionais da saúde.

Portanto, conclui-se que o projeto representa um passo inicial importante para o desenvolvimento de uma ferramenta digital de suporte ao bem-estar docente, com o objetivo de incentivar a busca por ajuda profissional de forma segura e disseminar práticas de autocuidado. Por fim, estudos futuros podem ampliar as funcionalidades, fortalecendo o papel da tecnologia como aliada no enfrentamento do burnout entre professores.

REFERÊNCIAS

[2] BRASIL. Ministério da Saúde. **Síndrome de burnout**. Brasília, s.d. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sindrome-de-burnout>. Acesso em: 10 dez. 2025.

[4] MATOS, Josiel José de; MENEZES, Tatiane Dias; NUNES, Ana Lúcia de Paula Ferreira. **Uma abordagem sobre a síndrome de burnout e seus reflexos na rotina das empresas.** *Id on Line Revista de Psicologia*, [S.l.], v. 17, n. 69, p. 338–358, dez. 2023. ISSN 1981-1179.

[3] PERNICIOTTI, Patrícia et al. **Síndrome de burnout nos profissionais de saúde: atualização sobre definições, fatores de risco e estratégias de prevenção.** *Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar*, São Paulo, v. 23, n. 1, p. 35–52, jun. 2020. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582020000100005. Acesso em: 10 dez. 2025.

[1] RAMOS, L. M. A.; TENG, C. G.; HALLAK, J. E. C. **Síndrome de burnout ou estafa profissional e os transtornos psiquiátricos.** *Revista Brasileira de Psiquiatria*, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 45–52, 2007.

[5] TRIGO, Telma Ramos; TENG, Chei Tung; HALLAK, Jaime Eduardo Cecílio. **Síndrome de burnout ou estafa profissional e os transtornos psiquiátricos.** *Revista Brasileira de Psiquiatria*, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 45–52, 2007.